

Protocolo do estudo de viabilidade

Título	<i>A Tool for Understand and Improve Social and Human Factors in Requirements Management in Software Ecosystems</i>	
Objetivo	Avaliar uma ferramenta web projetada para ajudar profissionais a entender e melhorar fatores sociais e humanos (FSH) durante a execução das atividades da gerência de requisitos em ecossistemas de software (ECOS).	
Planejamento	Apresentação da ferramenta	Será apresentado um vídeo que detalha todas as funcionalidades da ferramenta. O vídeo seguirá um roteiro que guiará o espectador, passo a passo, através de cada funcionalidade (atividade), demonstrando como elas funcionam na prática. O roteiro do vídeo pode ser encontrado na parte 3 deste protocolo. O vídeo tem uma duração estimada de 10 minutos, sendo destinado aos participantes do estudo de viabilidade. Seu objetivo é oferecer uma visão geral das funcionalidades da ferramenta, bem como capacitar novos usuários a utilizá-la de maneira adequada.
	Perfil dos participantes	Profissionais envolvidos nas atividades da gerência de requisitos em ecossistemas de software (ECOS).
	Formato	Um questionário será disponibilizado on-line, contendo perguntas sobre a percepção dos entrevistados em relação à ferramenta. O objetivo é avaliar se a ferramenta é viável do ponto de vista prático e identificar pontos de melhoria. Os entrevistados terão um prazo de 1 semana para responder e suas respostas serão tratadas com confidencialidade.
Convite e agendamento	<ul style="list-style-type: none"> ● Será realizado um levantamento para identificar potenciais participantes que possam fazer parte do estudo de viabilidade. Serão selecionados 4 participantes; ● Os potenciais participantes serão convidados por e-mail. Após a confirmação, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), juntamente com as perguntas sobre a caracterização do participante e as questões sobre a 	

	<p>avaliação da ferramenta serão enviados para preenchimento.</p>
<p>Materiais disponibilizados aos participantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Contextualização sobre gerência de requisitos, ECOS e FSH; ● Roteiro para utilizar a ferramenta; ● Vídeo demonstrativo da ferramenta; ● Link para acesso à ferramenta; ● Conta de usuário com dados simulados na ferramenta; ● Questionário com perguntas e TCLE;
<p>Caracterização do perfil do participante</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Em qual setor atua atualmente? (Academia, indústria, Academia e indústria, nenhum) ● Qual a sua formação acadêmica? (Doutorado, Mestrado, especialização, graduação, Curso técnico/Nível médio) ● Qual a sua atual função? ● Quantas pessoas trabalham na sua equipe?
<p>Conceitos de gerência de requisitos, ECOS e FSH</p>	<p>Um ECOS pode ser analisado sob a ótica de projetos, descritos como “grupos de projetos, os quais são desenvolvidos e coevoluem no mesmo ambiente” (LUGUN et al., 2010). A gerência de requisitos é definida como “um processo que acompanha o planejamento e desenvolvimento de um sistema, capturando e mapeando a origem e o contexto da mudança” (WIEGERS e BEATTY, 2013). Assim, a gerência de requisitos é vista como um processo sistemático de documentação, análise, rastreabilidade, priorização, controle de mudanças e comunicação dos requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148, 2018).</p> <p>Fatores sociais e humanos estão intrinsecamente ligados aos aspectos ambientais, organizacionais e de trabalho, abrangendo as interações e características dos indivíduos. Esses fatores têm um impacto direto nas atividades de gerência de requisitos em ECOS. Em outras palavras, trata-se de identificar quais aspectos sociais e humanos (incluindo fatores sociais, afetivos, cognitivos, pessoais e psicológicos) afetam a execução das atividades de gerência de requisitos.</p>

Cenário de Utilização da Ferramenta

Foi desenvolvida uma ferramenta para auxiliar os profissionais da indústria a lidar com os fatores sociais e humanos (FSH) presentes na gerência de requisitos em ECOS, assim como identificar barreiras para a melhoria desses fatores. Além disso, a ferramenta oferece sugestões de estratégias de melhoria para lidar com os FSH e superar as barreiras identificadas. A seguir, será descrito um contexto mínimo em que a ferramenta pode ser utilizada.

Uma empresa de desenvolvimento de software (ECOS) está enfrentando dificuldades na gerência de requisitos em seus projetos devido à falta de comunicação e alinhamento entre as equipes. O ambiente de trabalho é dinâmico, com equipes distribuídas em diferentes regiões, gerando desafios na coordenação e integração dos esforços. Além disso, fatores humanos como estresse, motivação e colaboração estão afetando o desempenho e a eficiência dos processos.

Além disso, a gerência de requisitos está sendo prejudicada por barreiras sociais e humanas e organizacionais, como falhas na comunicação entre equipes, baixa motivação dos profissionais e a falta de uma cultura colaborativa. Esses problemas podem resultar em requisitos mal definidos, mudanças frequentes e não gerenciadas, e atrasos na entrega dos projetos.

A ferramenta desenvolvida pode ajudar a lidar com os problemas citados por meio de uma pesquisa conduzida pela organização central do ecossistema. Ela permite que os profissionais expressem suas opiniões sobre os FSH e barreiras, além de obter *feedback* sobre as estratégias de melhoria que podem ser aplicadas para lidar com os FSH e superar as barreiras. Com base no *feedback* dos profissionais, a ferramenta realiza uma análise de sentimento, classificando os comentários em positivos e negativos.

Assim, a ferramenta apresenta tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos para auxiliar na análise dos resultados. Isso auxilia os profissionais do ecossistema a tomarem decisões mais assertivas em relação às estratégias que podem ajudar a melhorar as atividades da gerência de requisitos em ecossistemas de software.

Roteiro de atividades e do vídeo demonstrativo da ferramenta

Será apresentado um vídeo demonstrativo da ferramenta, que seguirá o seguinte fluxo:

<p>Organização central</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Criar uma conta na ferramenta através da tela de cadastro, provendo o nome, e-mail e uma senha; 2. Realizar a criação uma pesquisa, clicando no botão “nova pesquisa” e seguindo os seguintes passos para configurar a pesquisa: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Informar o nome da organização e a data de término da pesquisa; 2.2. Selecionar os FSH que os participantes deverão responder de forma obrigatória; 2.3. Selecionar as características contextuais da gerência de requisitos da organização; 2.4. Selecionar as barreiras que os profissionais podem estar enfrentando para melhorar os FSH, das quais os participantes irão opinar de forma obrigatória na pesquisa; 2.5. Selecionar as estratégias que já foram aplicadas na organização para superar as barreiras e melhorar os FSH, para os participantes poderem opinar na pesquisa;
-----------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2.6. Adicionar o e-mail dos participantes na pesquisa; 3. Iniciar a pesquisa, clicando no botão correspondente;
Ator do ECOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir o link para responder à pesquisa; 2. Criar uma conta na ferramenta, provendo o nome, e-mail e uma senha 3. Responder às perguntas da pesquisa, fornecendo os dados demográficos solicitados e opinando sobre os itens obrigatórios; 4. Salvar respostas;
Organização central	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar login em uma conta que possui uma pesquisa respondida (será fornecida uma conta com uma pesquisa respondida com dados simulados, para o usuário poder visualizar o painel de análise da pesquisa); 2. Acessar o painel da pesquisa; 3. Analisar os dados da pesquisa;

Questionário Inspirado no Modelo de Aceitação de Tecnologia

Será disponibilizado um questionário com algumas perguntas para avaliar a utilidade e a facilidade de uso da ferramenta. Assim, serão abordados fatores importantes que desempenham um papel significativo para a aceitação da ferramenta. As perguntas são inspiradas no Modelo de Aceitação de Tecnologia (do inglês, *Technology Acceptance Model, TAM*), proposto por Davis (1989), e possuem como objetivo responder a seguinte questão de pesquisa: **A ferramenta é viável do ponto de vista prático?** A coleta de dados será realizada por meio de perguntas utilizando a escala Likert de 5 pontos, seguidas de perguntas abertas para que os participantes possam justificar suas respostas. Os participantes serão questionados sobre o grau de concordância com as afirmações apresentadas a seguir:

Afirmações do estudo

ID	Afirmação	Aspecto	Descrição
A1	Achei o processo de aprender a utilizar a ferramenta uma experiência positiva.	Experiência de aprendizado	Refere-se ao processo de aprendizado dos participantes sobre o uso da ferramenta e à facilidade com que eles percebem sua interface e funcionalidades como intuitivas.

A2	A ferramenta e suas atividades são claras e de fácil compreensão.	Clareza e entendimento	Refere-se à facilidade com que um participante compreende a ferramenta e à clareza com que suas funcionalidades (atividades) e resultados são apresentados.
A3	As atividades da ferramenta são fáceis de executar.	Facilidade de uso	Refere-se ao grau em que um participante acredita que o uso da ferramenta será livre de dificuldades.
A4	Todas as atividades da ferramenta são necessárias e suficientes.	Completeness	Refere-se em ter todas as atividades necessárias para atingir o objetivo.
A5	A ferramenta é útil para apoiar o desenvolvimento do meu trabalho.	Utilidade	Refere-se ao grau em que um participante acredita que o uso da ferramenta levará aos resultados desejados.
A6	Utilizar essa ferramenta reduz o esforço para lidar com o problema.	Potencial para reduzir o esforço	Refere-se à percepção do quanto a ferramenta pode diminuir a quantidade de esforço requerido para atingir o objetivo.
A7	Aplicar essa ferramenta torna meu trabalho mais eficiente.	Impacto no desempenho do trabalho	Refere-se ao grau em que os participantes acreditam que o uso da ferramenta aumentaria a eficiência do trabalho ou permitiria a execução de tarefas com maior rapidez.
A8	Eu usaria a ferramenta se eu tiver a oportunidade.	Intenção de uso	Refere-se à probabilidade de que um participante planeje utilizar essa ferramenta no futuro.

Tabela 1 - Perguntas do questionário baseado no TAM (Davis, 1989)

REFERÊNCIAS

DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, JSTOR, p. 319–340, 1989

ISO/IEC/IEEE29148. Iso/iec/ieee international standard - systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering. ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E), p. 1–104, 2018.

LUNGU, M.; LANZA, M.; GÎRBA, T.; ROBBES, R. The small project observatory: Visualizing software ecosystems. *Science of Computer Programming*, Elsevier, v. 75, n. 4, p. 264–275, 2010.

WIEGERS, K.; BEATTY, J. *Software requirements*. [S.l.]: Pearson Education, 2013.